

лікувальної активності води Нафтуса. К. Комп'ютерпрес; 2011: 300 с.

12. Popovych I.L., Polovynko I.S., Zajats L.M., Mel'nyk O.I. Sexual dimorphism of the neuroendocrine-immune complex and its reactions on chronic stress at rats. *Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry*. 2018; 3(83): 5-17.

13. Костюк П.Г., Івасівка С.В., Філь В.М., Ільницька-Рибич Т.О., Киенко В.М., Флюнт І.С. Фізіологічна активність оздоровлювального напою „Трускавецька кришталева з алое”. Дрогобич. Посвіт; 2007: 144 с.

14. Філь В.М. Амеліорація води „Трускавецька” екстрактом алое. *Медична гідрологія та реабілітація*. 2008; 6(1): 156-162.

15. Флюнт І.С., Чебаненко Л.О., Чебаненко О.І., Киенко В.М., Філь В.М. Експериментальна бальнеофітотерапія. К. ЮНЕСКО-СОЦІО; 2008: 196 с.

16. Гучко Б.Я. Імунний аккомпанемент поліваріантних постстресових змін атерогенності плазми крові у щурів. *Медична гідрологія та реабілітація*. 2008; 6(4): 73-83.

17. Білас В.Р., Попович І.Л. Роль мікрофлори та органічних речовин води Нафтуса у її модульовальному впливі на нейроендокринно-імунний комплекс та метаболізм. *Медична гідрологія та реабілітація*. 2009; 7(1): 68-102.

18. Чебаненко О.І., Попович І.Л., Чебаненко Л.О. Вступ до інформаційної бальнеології. Вплив біоактивної води Нафтуса курорту Трускавець на інформаційні складові нейроендокринно-імунного комплексу та метаболізму. К. ЮНЕСКО-СОЦІО; 2011: 373 с.

19. Polovynko I.S., Zayats L.M., Zukow W., Popovych I.L. Neuro-endocrine-immune relationships by chronic stress at male rats. *Journal of Health Sciences*. 2013; 3(12): 365-374.

20. Козявкіна О.В., Козявкіна Н.В., Гоженко О.А., Гоженко А.І., Баріляк Л.Г., Попович І.Л. Біоактивна вода Нафтуса і нейроендокринно-імунний комплекс. К. ЮНЕСКО-СОЦІО; 2015: 349 с.

(повний Список літератури налічує 64 найменування, знаходиться у редакції)

Робота надійшла в редакцію 23.04.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.61-006.6-02-036.22

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3976550>

*С. М. Пасічник¹, Ю. О. Мицик¹, М. С. Пасічник¹, О. Е. Личковський¹, А. Ц. Боржієвський¹,
А. І. Гоженко²*

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ НА РАК НИРКИ В УКРАЇНІ

¹Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

²Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ України», м. Одеса

Summary. Pasichnyk S. M.¹, Mytsyk Y. O.¹, Pasichnyk M. S.¹, Lychkovsky A. E.¹, Borzhievsky A. T.¹, Gozhenko A. I.² **ANALYSIS OF THE DYNAMICS IN THE RATES OF KIDNEY CANCER MORBIDITY AND MORTALITY IN UKRAINE.** – ¹*Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv 79010, Ukraine, pasichnykdoctua@gmail.com;* ²*Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, Odessa; e-mail: medtrans2@rambler.ru.* Kidney cancer (KC) **accounts** for about 12% of all malignancies in men. Over the last 10 years,

© Пасічник С. М., Мицик Ю. О., Пасічник М. С., Личковський О. Е., Боржієвський А. Ц., Гоженко А. І.

there has been a significant increase in the incidence of this tumor, as evidenced by statistics. **Purpose.** The purpose of the study: to analyze the dynamics of morbidity and mortality due to the PC in Ukraine and its regions in recent years. **Materials and methods.** An analysis of the dynamics of changes in morbidity and mortality in the renal cell carcinoma (RCC) in Ukraine. The data of the Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine in the period from 1999 to 2018 were studied and analyzed. **Results.** The dynamics of incidence of RCC in the period from 1999 to 2018 was analyzed. The results obtained testify to their growth both in Ukraine as a whole and in each separate region. In 1999, the incidence rate (Ukrainian standard) for RCC in Ukraine was 8.1 and in 2018 - 12.3. Analysis of the dynamics of mortality rates due to RCC in 1999-2018 showed a clear trend towards their growth in Ukraine as a whole and in each region. In 1999, the death rate (Ukrainian standard) due to RCC in Ukraine changed from 4.1 to 4.8 in 2018. **Conclusions.** The results of the study indicate a clear trend towards an increase in morbidity and mortality in patients with RCC in Ukraine and its regions in the period from 1999 to 2018. Throughout the observation period, morbidity and mortality rates in patients with RCC in Ukraine and its regions were higher in men than in women.

Key words: kidney cancer, renal cell carcinoma, morbidity, mortality

Реферат. Пасечник С. Н., Мицик Ю. О., Пасечник Н. С., Личковский А. Э., Боржиевский А. Ц., Гоженко А. И. **АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ РАКОМ ПОЧКИ В УКРАИНЕ.** Рак почки занимает 10 место среди злокачественных заболеваний. Заболеваемость почечно - клеточным раком (ПКР) зависит от возраста и достигает максимума у пациентов до 70 лет. В последние годы наблюдается ростом уровня заболеваемости и смертности обусловленной ПКР. **Цель:** провести анализ динамики изменений показателей заболеваемости и смертности от ПКР в Украине и ее регионах в период с 1999 по 2018 годы. **Материалы и методы.** Исследованы и проанализированы данные Бюллетеня Национального канцер-реестра Украины с 1999 по 2018 годы. **Результаты.** Результаты проведенного исследования свидетельствуют о росте заболеваемости ПКР как в Украине в целом, так и в каждой отдельной области. В 1999 г. показатель заболеваемости (украинский стандарт) ПКР в Украине составил 8,1 в 2018 г. - 12,3. Анализ динамики показателей смертности от ПКР в исследуемый период имеет четкую тенденцию к росту как по стране в целом и в каждой отдельной области. В 2018 г. показатель смертности (украинский стандарт) вследствие ПКР изменился с 4,1 (1999) до 4,8. **Выводы.** Результаты проведенного исследования свидетельствуют о четкой тенденции к росту показателей заболеваемости и смертности у больных ПКР в Украине и ее областях в анализируемый период. В течение всего периода наблюдения показатели заболеваемости и смертности у больных ПКР были выше у мужчин.

Ключевые слова: рак почки, почечно-клеточный рак, динамика заболеваемости и смертности

Реферат. Пасічник С. М., Мицик Ю. О., Пасічник М. С., Личковський О. Е., Боржієвський А. Ц., Гоженко А. І. **АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЗАХВОРЮВАНІСТІ ТА СМЕРТНОСТІ НА РАК НИРКИ В УКРАЇНІ.** Рак нирки займає 10 місце за рівнем захворюваності серед усіх злоякісних захворювань. Захворюваність нирково – клітинним раком залежить від віку й досягає максимуму до 70 років. В останні роки спостерігається зростанням рівня захворюваності та смертності від НКР. **Мета.** Провести аналіз динаміки змін показників захворюваності та смертності на НКР в Україні та її регіонах у період з 1999 по 2018 роки. **Матеріали і методи.** Досліджено та проаналізовано данні Бюлетеню Національного канцер-реєстру України у період з 1999 по 2018 роки. **Результати.** Результати досліджень, що проведені, свідчать про зростання як в Україні в цілому, так і у кожній окремій області захворюваності та смертності від НКР. У 1999 р. показник захворюваності (український стандарт) на НКР становив 8,1 а в 2018 р. – 12,3. У 1999 р. показник смертності (український стандарт) внаслідок НКР в Україні змінився із 4,1 до 4,8 у 2018 р. **Висновки.** Результати проведеного дослідження свідчать про чітку тенденцію до зростання показників захворюваності та смертності у хворих на НКР в Україні та її областях у період з 1999 по 2018 р. р. Протягом усього періоду спостереження

показники захворюваності та смертності у хворих на НКР в Україні та в її областях у чоловіків були вищими ніж у жінок.

Ключові слова: рак нирки, нирково-клітинний рак, динаміка захворюваності та смертності

Вступ. Рак нирки (РН) займає 10 місце за рівнем захворюваності серед усіх злоякісних новоутворень. Захворюваність нирково – клітинним раком залежить від віку й досягає максимуму у пацієнтів до 70 років. За даними ВООЗ щорічно у всьому світі діагностується близько 273 500 випадків нирково – клітинного раку (НКР), з них 169 000 випадків у чоловіків та 104 500 – у жінок, це становить 2,2% від усієї захворюваності на рак у дорослих [1, 3]. В останні роки спостерігається зростання рівня захворюваності у чоловіків та зменшення рівня смертності від НКР. У чоловічій популяції РН зустрічається у 1,5 рази частіше, займаючи 8-е місце в структурі захворюваності (4,2%) та 10-е в структурі смертності (3,6%). У віковій категорії 30-54 роки серед чоловіків переважають злоякісні новоутвори легень (12,1%), немеланомні ЗН шкіри (8,5%) та нирки (6,4%) [2, 4, 5]. У структурі жіночої захворюваності РН посідає третє місце у віковій категорії 0 - 17 років (7,5%) та не відіграє суттєвої ролі у формуванні показника смертності. Україна знаходиться серед держав з високим рівнем захворюваності на рак. Щорічно близько 65 тисяч осіб помирають від раку, а 140 тисяч дізнаються про свою хворобу [6]. Максимального рівня показник захворюваності на РН як у чоловіків, так і у жінок досягає у віці 65-69 років, показник смертності – у віці 70-74 роки. В Україні тенденції щодо захворюваності на НКР впродовж останніх 17 років, на жаль, відповідають загальносвітовим. Так, щорічно в нашій державі вперше діагностується близько 5500 випадків НКР (3300 чоловіків і 2200 жінок). В 2015 р. За даними Національного Канцер-реєстру грубий показник захворюваності на НКР зріс із 8 на 100 тис. населення у 1999 р. до 13,2 на 100 тис. у 2013 р. (39,39%) і впродовж 2014 - 2016 р.р. залишається на високому рівні, в межах 11,9-12,5 [6].

Беручи до уваги вищесказане, проведення моніторингу та аналіз динаміки змін показників захворюваності та смертності на РН за останні роки, в Україні та її регіонах має надзвичайно важливе значення для сучасної онкології.

Мета. Провести аналіз динаміки змін показників захворюваності та смертності на НКР в Україні та її регіонах у період з 1999 по 2018 роки.

Матеріали і методи. Проведено аналіз динаміки змін показників захворюваності та смертності на НКР в Україні. Досліджено та проаналізовано дані Бюлетеню Національного канцер-реєстру України у період з 1999 по 2018 роки. В роботі було проаналізовано такі показники, як грубі (звичайні) індекси захворюваності та смертності - кількість нових випадків захворювань на злоякісні новоутворення (або, відповідно, випадків смерті від злоякісних новоутворень), які відбулися в популяції протягом року, віднесена до середньої чисельності цієї популяції в тому самому році, виражена через показник на 100 тис. населення; стандартизовані за віком показники захворюваності та смертності – показник захворюваності (смертності) населення, розрахований за віковою структурою «стандартного населення» для нівелювання відмінностей у віковому розподілі різних популяцій. За стандартні населення тут вибрані: широко вживаний для порівняння показників між країнами світу *світовий стандарт населення*, а також *український стандарт населення*, обрахований на основі вікової структури населення України [5].

Результати і їх обговорення

В результаті проведеного аналізу грубого та стандартизованого показників захворюваності на НКР в Україні за 1999-2018 роки було констатовано тенденцію до зростання обох показників. Так у 1999 р. грубий показник захворюваності на НКР складав 8, у 2004 р. – 9,8, у 2005 р. – 10,3, у 2006 р. - 10,3, у 2007 р. – 11,1, у 2008 р. – 11,5, у 2009 р. – 11,2, у 2010 р. – 11,9, у 2011 р. – 12,3, у 2012 р. – 12,8, у 2013 р. – 13,2, у 2014 р. – 12,5, у 2015 р. – 12,7, у 2016 р. – 12,9, у 2017 р. – 13,3, у 2018р. - 13,4. При цьому грубий показник захворюваності був в середньому в 1,6 разів вищий у чоловіків, ніж у жінок.

При аналізі динаміки змін стандартизованого показника захворюваності (український стандарт) на НКР в Україні та в її областях впродовж 1999-2018 років було встановлено його невинне зростання у порівнянні із попередніми роками. Так у 1999 р. він становив

8,1, у 2004 р. – 9,4, у 2005 р. – 9,8, у 2006 р. – 9,8, у 2007 р. – 10,8, у 2008 р. – 11,2, у 2009 р. – 10,82, у 2010 р. – 11,2, у 2011 р. – 11, у 2012 р. – 12,1, у 2013 р. – 12,3, у 2014 р. – 11,7, у 2015 р. – 11,9, у 2016 – 11,9, у 2017 р. – 12,2, у 2018 р. – 12,3.

Подібна динаміка спостерігалась у зміні стандартизованого показника (світовий стандарт) захворюваності на НКР: у 1999 р. він склав 5,6, у 2004 р. – 6,5, у 2005 р. – 6,8, у 2006 р. – 6,7, у 2007 р. – 7,4, у 2008 р. – 7,6, у 2009 р. – 7,34, у 2010 р. – 7,6, у 2011 р. – 7,8, у 2012 р. – 8,1, у 2013 р. – 8,3, у 2014 р. – 8,1, у 2015 р. – 8,1, у 2016 р. – 8,1, у 2017 р. – 8,2, у 2018 р. – 8,3. При цьому, даний показник був майже в 2 рази вищий у чоловіків, ніж у жінок. Динаміка змін грубого та стандартизованих показників захворюваності (український стандарт, світовий стандарт) на НКР та їх особливості у чоловіків та жінок відображені на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка змін грубого та стандартизованого показників захворюваності (український стандарт, світовий стандарт) на НКР в Україні впродовж 1999-2018 років.

Аналіз динаміки змін грубого показника смертності внаслідок НКР в Україні продемонстрував його зростання у порівнянні із попередніми роками: у 1999 р. він становив 4,3, у 2004 р. – 5,1, у 2005 р. – 4,9, у 2006 р. – 5,1, у 2007 р. – 5,4, у 2008 р. – 5,3, у 2009 р. – 5,32, у 2010 р. – 5,5, у 2011 р. – 5,4, у 2012 р. – 5,5, у 2013 р. – 5,5, у 2014 р. – 5,5, у 2015 р. – 5,4, у 2016 – 5,7, у 2017 р. – 5,4, у 2018 р. – 5,2. У чоловіків цей показник був у середньому у 2,2 рази вищий ніж у жінок. У період із 1999 до 2010 року спостерігалось зростання показника смертності (грубий показник) з приводу НКР. З 2010 до 2015 рік, не спостерігалось суттєвих змін вищезгаданого показника. У період з 2015 по 2018 роки, після незначного підвищення показник смертності дещо знизився. Аналізуючи динаміку змін стандартизованого показника смертності (український стандарт) на НКР в Україні та в її областях впродовж 1999-2018 років було виявлено відносно не значне зростання вищезгаданого показника за весь період дослідження. Проте, у 2016 р., спостерігалось досить значне підвищення показника до 5,3. У 1999 р. він становив 4,1, у 2004 р. – 4,8, у 2005 р. – 3,0, у 2006 р. – 4,9, у 2007 р. – 5,2, у 2008 р. – 5,1, у 2009 р. – 5,1, у 2010 р. – 5,2, у 2011 р. – 5,1 у 2012 р. – 12,1, у 2013 р. – 5,1, у 2014 р. – 5,1, у 2015 р. – 5,0, у 2016 – 5,3, у 2017 р. – 4,9, у 2018 р. – 4,8. Стандартизований показник смертності з приводу НКР (світовий стандарт) у період із 1999 до 2018 року, у 1999 р. він склав 2,8, у 2004 р. – 3,2, у 2005 р. – 3, у 2006 р. – 3,1, у 2007 р. – 3,3, у 2008 р. – 3,3, у 2009 р. – 3,2, у 2010 р. – 3,2, у 2011 р. – 3,1, у 2012 р. – 3,2, у 2013 р. – 3,2, у 2014 р. – 3,2, у 2015 р. – 3,1, у 2016 – 3,2, у 2017 р. – 3,0, у 2018 р. – 2,9. При цьому, даний показник був майже в 3,2 рази вищий у чоловіків, ніж у жінок. Динаміка змін грубого та стандартизованого показників смертності (український стандарт, світовий стандарт) внаслідок НКР впродовж 1999-2018 років відображені на рис. 2.

Таблиця 1

Динаміка змін стандартизованого показника захворюваності (український стандарт) на РП в Україні та в її областях впродовж 1999-2018 років

Захворюваність	1999	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Україна	8,1	9,4	9,8	9,8	10,8	11,2	10,82	11,2	11	12,1	12,3	11,7	11,9	11,9	12,2	12,3
АР Крим		8,9	10,3	9	9,2	9,5	10,23	11,3	9	12,8	12					
Вінницька	5,6	8,6	10,7	8,8	11,7	9,3	10,85	13,1	10,6	11,4	11	13,4	12,1	12	11,1	11,6
Волинська	7,2	9,8	9,6	11,2	10,7	8,5	13,51	11,6	8,9	12,5	14,5	12,1	16,2	14	16,4	15,8
Дніпропетровська	8,9	9,8	10	10,2	10,7	11,5	11,51	11,3	9,7	12,5	11,7	10,4	11,4	11,8	13,3	11,1
Донецька	8,6	8,3	8,4	9,2	10,1	10,6	9,61	10,5	10,8	10,9	11,4					
Житомирська	6,8	9,1	10,7	11,6	9,8	12	9,84	10,6	9	13,2	12,5	12,9	12,1	11,2	11,5	10,6
Закарпатська	5	6,4	8,2	7,5	7,4	9	7,91	8,4	7,8	7,7	10,4	8,1	7,2	7,1	9,8	10,9
Запорізька		8,6	9,8	9	11,8	14,9	11,09	12,4	12,5	12,4	13,7	11,2	11,5	11,4	12,1	14,4
Івано-Франківська	6,3	8,1	8,7	9,3	9,9	10,5	8,8	9,4	10,6	11,3	10,9	11,4	11,5	8,9	9,3	9,9
Київська	7,7	8,8	9,6	9,9	10,7	10,4	11,01	10,5	11,1	12,3	12,2	12,7	11,3	12,5	13,4	12,7
Кіровоградська	6,5	9,4	9,6	9,7	11,9	11,5	13,51	11,6	15,6	13,8	13	13,5	13	14,5	13,5	13,4
Луганська	6,3	9,9	9	8,5	9,9	10,5	10,09	10,4	9,4	9,7						
Львівська	7,5	10	8,9	9,1	10,1	11,4	10,98	12,1	13,2	12,1	11,5	11,6	13,2	12	13,5	11,9
Миколаївська	8,4	10,3	10,9	11,6	10,9	12,6	11,2	10,9	10,1	14	11,8	12,6	10,5	12,1	11,5	12,2
Одеська	9	9,8	9,7	9,8	11,4	10,4	12,12	11,7	13,9	11,1	11,7	12	13,5	11,3	11,0	10,3
Полтавська	9,6	9,9	12,4	11,1	11,4	12,7	10,75	11,4	9,6	13,7	15,1	12,3	12	12,9	12	11,5
Рівненська	8,9	13	12,1	11,3	12,2	16,2	12,33	12,2	7,6	13,7	14,6	12,9	13,2	14,4	14,4	14,7
Сумська	7,7	8,8	10,1	9,8	12,1	10,4	12,59	11,6	11,1	15,5	14,2	13,5	16,8	16,1	11,4	13,1
Тернопільська	8	10,6	8,8	8,8	10,2	11,1	8,25	9,7	8,4	11,7	11,5	10	10,2	11,1	11,1	10,7
Харківська	12	9,3	10,4	10,4	12,5	11,6	10,64	10	12,7	13,2	12,2	12,4	10,3	11,8	12	14,9
Херсонська	7,1	8,8	11	9,7	10,6	12,3	10,84	12,6	10,9	11,6	11,1	12,5	10,6	11,0	12,6	11,8
Хмельницька	8,6	6,9	9,4	10,1	10,6	10,7	11,4	12,5	10,4	11,5	14,6	11,4	12,4	11,2	12,6	14
Черкаська	7,9	9,6	10,2	8,9	10,6	11	8,79	11,7	13	10,1	10,7	9	11	11,9	11,2	13,1
Чернівецька	7,6	6,6	6,2	6,7	9,4	8,4	10,51	7,4	12,3	7,6	9,7	7,9	8	7,2	6,1	8
Чернігівська	13,5	7,7	7,8	11	10,4	9,6	11,24	11,2	9,4	12,2	11,7	11,9	12	14,3	15,4	11,9

Рис. 2. Динаміка змін грубого та стандартизованого показників смертності (український стандарт, світовий стандарт) з приводу НКР в Україні впродовж 1999-2018 років.

Рейтинг областей України за стандартизованим показником захворюваності (український стандарт) на НКР у 2018 році, розподілявся наступним чином: Волинська – 15,8; Харківська – 14,9; Рівненська – 14,7; Запорізька – 14,4; Хмельницька – 14,0; Кіровоградська – 13,4; Сумська – 13,1; Черкаська – 13,1; Київська – 12,7; Миколаївська – 12,2; Львівська – 11,9; Чернігівська – 11,9

Проводячи оцінку динаміки змін показників смертності із приводу НКР (український стандарт) у різних регіонах України було встановлено, що найвищі рівні летальності спостерігались у Полтавській – 6,5; Рівненській – 6,3; Хмельницькій – 5,9; Черкаській – 5,7; Чернігівській – 5,6; Волинській – 5,5; Харківській – 5,5; Сумській – 5,4; Київській – 5,3; Житомирській – 5,1 та Івано-Франківській – 5,0 областях.

Депо нижчий показник смертності з приводу НКР у 2018 році був у Запорізькій – 4,8; Кіровоградській – 4,8; Херсонській – 4,8; Дніпропетровській – 4,6 та Вінницькій – 4,4. Найнижча смертність із приводу НКР була виявлена у Закарпатській – 4; Тернопільській – 4; Львівській – 3,5; Одеській – 3,5; Чернівецькій – 3,4; Миколаївській – 2,5 областях (табл. 2).

Показники захворюваності та смертності у хворих на НКР в 2018 році у різних областях України представлена на рис. 3 та 4.

Рис. 3. Рейтинг областей України за стандартизованим показником захворюваності (український стандарт) на НКР у 2018 році

Таблиця 2

Динаміка змін стандартизованого показника смертності (український стандарт) з приводу РП в Україні та в її областях впродовж 1999-2018 років

Смертність	1999	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Україна	4,3	3,2	3	4,9	5,2	5,1	5,11	5,2	4,6	5,1	5,1	5,1	5	5,3	4,9	4,8
АР Крим		2,5	2,3	4,1	3,7	3,9	3,75	4,7	3,3	4	4,2					
Вінницька	3,8	2,3	3	5,1	5,1	4	5	4,3	4,6	5,3	5,1	5,7	5,8	5,9	5,6	4,4
Волинська	3,8	3,6	3,8	5,4	4,8	4,7	5,8	6	3,3	4,6	6,9	4,5	6	5,6	6,3	5,5
Дніпропетровська	4,6	3	3,3	5,4	5,7	5,8	4,55	5,2	4,7	5	4,4	5,1	5	5,5	6,2	4,6
Донецька	5,2	3,5	2,8	4,9	4,8	5,1	5,13	5,9	4,8	5,2	4,9					
Житомирська	3,8	3,5	3,5	5,5	6,5	4,8	4,71	5,6	5,2	5,6	6,4	4,2	5,1	5,7	4,7	5,1
Закарпатська	3,4	2,3	3	4,4	3,1	4,8	4,51	4,4	2,8	4,2	4,9	3,5	3,6	4,7	5,7	4
Запорізька		3,1	3	4,6	6,3	6,2	6,52	6	5,9	7	5,9	4,8	4,6	5,8	4,9	4,8
Івано-Франківська	3,2	2,9	2,8	4,5	4,6	4,2	5	4,1	5,6	4,7	5,3	4,9	5,9	6	4,2	5
Київська	4	3,2	2,6	4,6	5,7	5,2	5,45	4,9	4,9	4,9	5	5,1	5,5	5,3	5,1	5,3
Кіровоградська	3,5	3,4	3,1	3,8	5,4	5,7	5,45	5,7	5,1	5	6,3	6,5	4,7	5,3	4,8	4,8
Луганська	3,7	3,3	3,9	4,7	5,5	5,2	5,84	6,2	4,5	5						
Львівська	4,2	3,3	2,7	4,6	4,3	4,4	4,94	4,3	4,3	4,9	5,3	5	4,6	5,4	4,3	3,5
Миколаївська	4,4	2,9	2,6	3,9	4,7	7,5	6,26	4,9	4,1	5,8	5,2	4,4	3,2	4,9	4,1	2,5
Одеська	5,5	2,8	2,8	4,6	5,4	5,3	4,38	5	4,3	3,7	4,1	4,2	4,3	4,2	3,8	3,5
Полтавська	4,1	3,2	4,6	5,7	5,3	6,3	6,01	5,1	5	5,9	6,6	5,6	6,4	5,6	5,3	6,5
Рівненська	4	4,2	4,4	5,9	5,1	7,9	5,46	6,7	4,9	6	6	6,8	5,5	6,2	5,5	6,3
Сумська	4	3,4	3,1	6,1	4,7	5,4	5,27	5,8	5,5	6	5	5,9	6,3	6,9	5,1	5,4
Тернопільська	4,5	3,6	2,6	4,8	5,4	5,2	5,23	5,1	5,5	5,9	5	4,7	5,8	5,8	5	4
Харківська	6,3	3,1	2,5	4,6	5	4,9	4,78	4,2	5,1	5,5	5,2	6,2	5,1	5,1	5,2	5,5
Херсонська	3,2	3,8	3,3	4,8	5,1	3,7	4,68	5,5	4,7	5,1	6,1	5,2	4,2	4,3	3,7	4,8
Хмельницька	3,2	2,9	2,7	4,5	5,3	4,9	3,89	4,5	5,2	5	4,5	5,7	5,2	4,7	5,6	5,9
Черкаська	3,7	2,8	2,8	5,8	5,6	4,8	5,53	4,6	4,3	4	4,5	3,9	5,1	5,2	4,7	5,7
Чернівецька	4,3	2,2	2,4	2,9	4,9	3,8	4,76	5	5,2	4,2	3,9	5,8	4,2	4,4	3,7	3,4
Чернігівська	6,2	3	2,8	4,7	5,6	4,2	4,97	4,5	3,8	5	4,8	4,6	5,2	4,6	4,5	5,6

Рис. 4. Рейтинг областей України за стандартизованим показником смертності (український стандарт) на НКР у 2018 році.

Висновки

- Проведений аналіз динаміки змін показників захворюваності на НКР у 1999-2018 роках продемонстрував їх зростання як в Україні в цілому, так і у кожній окремій області. Так, захворюваність (грубий показник) на НКР в Україні у 1999 році становила 8 й зростає до 13,4 в 2018 р. При цьому у чоловіків даний показник перевищував жіночий в середньому в 1,6 рази.

- Оцінка зміни стандартизованого показника захворюваності (український стандарт) на НКР в Україні та в її областях у період з 1999 по 2018 рік, засвідчує неспинне його зростання. Так у 1999 р. він становив 8,1, а у 2018 р. – зріс до 12,3.

- У період з 1999 по 2018 р. р. спостерігалась чітка тенденція до зростання показників смертності внаслідок НКР по Україні в цілому та у кожній окремій області. У 1999 р. - смертність (грубий показник) внаслідок НКР в Україні становив 4,3 а в 2018 р. – 5,2. У чоловіків даний показник був майже у 2,2 рази вищий ніж у жінок.

- Динаміка змін стандартизованого показника смертності (український стандарт) на НКР в Україні та в її областях у період з 1999 по 2018 рік, засвідчує незначне його зростання у період спостереження. Так у 1999 р. він становив 4,1, а у 2018 р. – зріс до 4,8. Вище згаданий показник був майже в 3 рази вищий у чоловіків, ніж у жінок.

- Результати проведеного дослідження свідчать про чітку тенденцію до зростання показників захворюваності та смертності у хворих із НКР в Україні та її областях у період з 1999 по 2018 роки. Протягом усього періоду спостереження показники захворюваності та смертності у хворих із НКР в Україні та в її областях у чоловіків були вищими ніж у жінок.

- Зростання захворюваності та смертності у хворих із НКР спонукає до більш ретельного перегляду протоколів обстеження та лікування вищезгаданого контингенту хворих.

Література:

1. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S., Mathers C., et al Globocan 2012 v.1.0, Cancer incidence and mortality worldwide: IAR Cancerbase No. 11 Lion, France: International Agency for research on cancer; 2013

2. Plummer M, de Martel C, Vignat J, Ferlay J, Bray F, Franceschi S. Global burden of cancers attributable to infection in 2012: a synthetic analysis. Lancet Glob. Health. 2016 Sep; 4(9):e609-16. doi:10.1016/S2214-109X(16)30143-7.

3. Мищик Ю.О. Динаміка показників захворюваності та смертності від раку нирки в Україні: сучасний стан проблеми. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука/ Листопад 2015 С. 77 – 82 DOI: 10.11603/2414-4533.2015.2.5270

4. GloecklerRies LA, Reichman ME, Lewis DR, Hankey BF, Edwards BK. Cancer survival and incidence from the Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) program. *Oncologist*. 2003;8(6):541–52.

5. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. *CA Cancer J Clin*. 2011;61(2):69–90.

6. Рак в Україні, 1999–2019. Бюл. нац. канцер-реєстру України. Київ, 2020; (№10-21): 49–50.

Робота надійшла в редакцію 10.04.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616-005.1-08: 616-092.9

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3976552>

І. В. Савицький, Р. С. Вастьянов, С. В. Руснак, О. Ф. Дзыгал, О. П. Наговицин

ФАКТОР ВІЛЛЕБРАНДА ЯК ДІАГНОСТИЧНИЙ МАРКЕР КРОВОВТРАТ ПРИБРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМУ ТРАВМАТИЗМІ

Одеський національний медичний університет, Україна

Summary. Savytskyi I. V., Vast'yanov R. S., Rusnak S. V., Dzygal O. F., Nahovitsyn O. P. **VON WILLEBRAND FACTOR AS DIAGNOSTIC MARKER OF BLOOD LOSS AT THE ROAD TRAFFIC INJURIES.** - *Odessa National Medical University, Ukraine; e-mail: farmakod@ukr.net.* Road traffic injuries today are a topical issue both from medical and social point of view. Ukraine ranks first among European countries by level of mortality in road traffic accidents with lethality of 22,1%. **The objective:** to develop diagnostic method of blood loss volume estimation under road traffic injuries. We measured the activity of von Willenbrand factor (WF) in blood plasma to determine the volume of blood loss. Activity of the bleeding was uneven, main part of blood loss was observed during 0 - 27 s. Total volume of bleeding was 4.82 (77.7%) ml at this interval, in the next interval (28 - 300 s), the activity of the bleeding decreased to 1.38 (28.3%) ml. At the first stage of bleeding to 77.7%, the blood volume (BV) deficiency increased to 25.3%, and WF up to 59.8%. In the second stage, with a loss of 28,3%, the deficit increases by 7.2%, and the level of plasma WF increased to 11.1%. In general, the BV deficiency reached 32.5%, while WF was 70.9%. That is, the difference between hemodynamic and coagulation mechanisms was set at 38.4%. At the peak of the blood loss the difference was 34.5%. Correlation coefficient of WF, blood loss volume and BV deficit is 0.69.

Key words: Road traffic injuries, blood loss, von Willebrand factor.

Реферат. Савицький І. В., Вастьянов Р. С., Руснак С. В., Дзыгал А. Ф., Наговицин А. П. **ФАКТОР ВІЛЛЕБРАНДА КАК ДІАГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР КРОВОПОТЕРЬ ПРИБРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМУ ТРАВМАТИЗМЕ.** Дорожно - транспортний травматизм являється актуальною медико - соціальною проблемою. Україна займає перше місце серед європейських країн по рівню летальності при ДТП. Цель работы: предложить метод диагностики объема кровопотери при дорожно-транспортном травматизме. Для установления объема кровопотери мы определяли активность фактора Вилленбранда (ФВ) в плазме крови. Активность кровотечения была не равномерной, основная часть кровопотери наблюдалась в промежутке 0 - 27 с. Общий размер